

ISHSIZLARNI IJTIMOYIY HIMOYALASH VA ULARNING MEHNAT BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH

Zaretdinova Nesibeli Kurbanbaevna

Ilmiy rahbar: QQDU Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti (Phd)

Esemuratova Muxabbat Tileumurat qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Sotsiologiya yónalishi 3-kurs talabasi

email: esemuratovamuxabbat@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada ishsizlarni ijtimoiy himoyalashning asosiy mexanizmlari – nafaqalar, bandlikka ko‘maklashish dasturlari, kasbiy qayta tayyorlash va tadbirkorlikni rag‘batlantirish kabi yo‘nalishlar yoritiladi. Shuningdek, ishsizlarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun kasbiy malaka oshirish, raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish va yangi ish o‘rinlarini yaratish bo‘yicha takliflar keltiriladi.*

Kalit sózlar: *ijtimoiy himoya, ishsizlik nafaqasi, mehnat bozori, kasbiy qayta tayyorlash, ish órinlarini tashkil etish.*

KIRISH. O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi rivojlanishining zamonaviy bosqichi barqaror iqtisodiy o'sish, aholi hayoti tarzining sifat jihatidan yaxshilanilishiga asoslangan. Hozirgi davrda aholining bandligini va, xususan, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali iqtisodiy faolligini rivojlanishi ijtimoiy himoyalashning asosi bo'lib xizmat qiladi.

Ishsizlik nafaqasi ishsiz deb e'tirof etilgan shaxsga u ish qidirayotgan shaxs sifatida mahalliy mehnat organida ro'yxatdan o'tgan kundan e'tiboran tayinlanadi. Qaramog'ida uchtagacha kishi bo'lgan, o'ttiz besh yoshga to'lmagan ishsiz erkakka ishsizlik nafaqasi u haq to'lanadigan jamoat ishlarida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan tartibda ishtirok etgan taqdirda tayinlanadi. Ishsiz shaxsning nafaqa olish huquqi u ish qidirayotgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab kechi bilan o'n birinchi kundan e'tiboran kuchga kiradi. [1.1] Ishsizlarga vaqtinchalik nafaqa yoki moliyaviy yordam ko'rsatish ularning asosiy ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Ijtimoiy himoya faqat nafaqa yoki yordam berish bilan cheklanmaydi, balki bandlikni oshirish dasturlarini qo'llab-quvvatlash orqali yangi ish o'rinlarini yaratish va ishsizlarni mehnat bozoriga qaytarish maqsadini ham ko'zda tutadi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko'rsatishicha, hukumat ishsizlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlagandan keyingina, boshqa ishlarga kiritishi -dastlab ish bilan bandlikni barqarorlashtirish (saqlash)ga, so'ngra uning o'sishini rag'batlantirishga

kirishishi mumkin. Bunda ish bilan bandlikning o'sishini rag'batlantirish uch yo'nalishda amalga oshiriladi:

- tadbirkorlar bilan ishlash, masalan, yangi ish joylari yaratilganda soliq imtiyozlarini berish, ishsizlarning ish izlashlarini faollashtirish;
- ishchi kuchi taklifini rag'batlantirish;
- yollanma ishchilar sinfini mehnat bozoridan chiqarish, xususiyy tadbirkorlik bilan o'z-o'zini ish bilan band qilishni rag'batlantirish (kasanachilik, uy sharoitida ochilgan mayda tsexlar va boshqa). [2]

Agar ishsiz aholi e'tiborsiz qolsa, jamiyatda qashshoqlik va tengsizlik ortib boradi. Bu esa ijtimoiy norozilik, jinoyatchilik va iqtisodiy muammolarga olib kelishi mumkin. Ijtimoiy himoya esa bunday salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam beradi. Agar ishsizlar zarur yordamni olmasa, ular iste'mol qilish qobiliyatini yo'qotadi va iqtisodiyotga salbiy ta'sir qiladi. Ishsizlik nafaqalari va boshqa yordamlar esa ularning xarid qobiliyatini saqlab qoladi, bu esa iqtisodiy o'sish uchun muhimdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng sharoitlarda raqobatlashishga qodir bo'lmagan yosh fuqarolarni ishga joylashtirishga yordam qo'shimcha ish o'rinlari va ixtisoslashtirilgan korxonalarini barpo etish, o'qitish bo'yicha maxsus dasturlarni tashkil etish, shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarni ishga joylashtirish uchun korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda ish joylarining eng kam miqdori zaxirasini yaratish yo'li bilan ta'minlanadi. [1.2] "Mehnat iqtisodiyoti" o'quv qo'llanmasida mehnat sohasidagi asosiy ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyalar va tushunchalarning nazariy mazmunini tahlil qiladi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlarining zimmasiga yoshlarning ish bilan bandligi va ularni ishga joylashtirish siyosati ro'yobga chiqarilishini ta'minlash, mehnat bozori va yosh mutaxassislarni ishga joylashtirish amaliyoti monitoringini tashkil etish vazifasi yuklatilgan.

Stephen A. Wandner "Transforming Unemployment Insurance for the Twenty-First Century: A Comprehensive Guide to Reform" [3] (Yigirma birinchi asrda ishsizlik sug'urtasini o'zgartirish: islohot bo'yicha keng qamrovli qo'llanma) kitobida ishsizlik sug'urtasi tizimini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator muhim taklif va tavsiyalar beradi. Stephen A. Wandnerning takliflari ishsizlik sug'urtasi tizimini zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashtirish, ishsizlik nafaqalarining adolatli taqsimlanishini ta'minlash, moliyaviy barqarorlikni oshirish, va ishsizlarni tezroq bandlikka qaytarishga qaratilgan. Uning fikricha, davlat, ish beruvchilar va ishchilarning hamkorligida moslashuvchan, samarali va barqaror ishsizlik sug'urtasi tizimi yaratish mumkin. Bu esa nafaqat ishsizlar, balki butun iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bozor munosabatlari sharoitida ishsiz shaxslarni kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish to'la va samarali ish bilan ta'minlashga ko'maklashuvchi eng muhim omillardan biri bo'lib, unga aholini ijtimoiy himoya qilish choralarning bir turi sifatida qaraladi.[4] "Aholini ijtimoiy muhofaza qilish" o'quv qo'llanmada aholining ijtimoiy himoyasi, ishsizlarni ijtimoiy muhofaza qilish tizimi va ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish masalalari yoritilgan.

Ishsizlikni kamaytirishning iqtisodiy tadbirlaridan eng asosiysi iqtisodiyot tarmoqlarida bozor talabiga muvofiq kichik korxonalarni barpo etishdir. Bu esa, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish miqyosini oshirishga qaratilgan bo'lishi darkor. Bunga esa, mehnat unumdorligini oshirish, ish joylarining moddiy-texnikaviy, texnologiya va sarmoya ta'minotlarini yaxshilash, yangi noqishloq xo'jaligi mehnati zonalarini tashkil etish, ish vaqtidan unumli foydalanish, ishlovchilarning moddiy manfaatdorligini oshirish va oqilona soliqlar orqali erishish mumkin. [5] Muhim iqtisodiy tadbirlar majmuasiga qishloq xo'jaligi va sanoatning asosiy mahsulotlariga talab va taklifga asosan istiqbol ko'rsatkichlarini belgilash, kichik yoshdagi bolalari bo'lgan va ko'p bolali onalarni, nafaqaxo'r va nogironlarni tabaqalashtirilgan ish joylari bilan ta'minlash, ularga turli ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar berish orqali moddiy manfaatdorligini oshirish hamda ish bilan ta'minlanishini yaxshilashga erishish kiradi. "Mehnat bozori iqtisodiyoti" kitobida mehnat bozori tushunchasi, uning tarkibiy qismlari, shakllanishi va rivojlanishi batafsil bayon qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Bizning mamlakatimiz mehnat qonunchiligida 16 yoshdan boshlab to' pensiya bilan ta'minlanish huquqini olishgacha bo'lgan yoshdagi, ishga va ish haqiga (mehnat daromadiga) ega bo'lmagan, ish qidiruvchi shaxs sifatida mahalliy mehnat organida ro'yxatga olingan, mehnat qilishga, kasbga tayyorlash va qayta tayyorlashdan o'tishga, malakasini oshirishga tayyor mehnatga layoqatli shaxslar ishsiz deb e'tirof etiladi. [6]

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida ishdan mahrum bo'lgan, birinchi marta ish qidirayotgan, uzoq (bir yildan ortiq) tanaffusdan keyin mehnat faoliyatini qayta boshlashni istagan va ishsiz deb e'tirof etilgan shaxslarga:

- ishsizlik nafaqasi to'lash;
- qaramog'idagilarni hisobga olgan holda moddiy yordam berish,
- kasb o'rganish, malaka oshirish yoki qayta tayyorlash davrida stipendiya to'lanishi hamda shu davrni mehnat stajiga qo'shish;
- haq to'lanadigan jamoat ishlarida qatnashish imkoniyati ta'minlanishi belgilab qo'yilgan.

Ishsizlarni ijtimoiy muhofaza qilish ikki tizim orqali amalga oshiriladi.[7]

Birinchi, ish haqi darajasini hisobga olgan holda mehnat va sug'urta stajiga asoslangan ishsizlik bo'yicha sug'urtalash, ikkinchi, ehtiyojni tekshirgandan so'ng taqdim etiladigan turmush darajasini qo'llab-quvvatlash uchun ijtimoiy ta'minot.

Birinchi holatning maqsadi o'z aybiga ko'ra bo'lmagan holda ishdan bo'shatilgan xodimning turmush darajasi keskin pasayishiga yo'l qo'ymaslik, unga o'z mutaxassisligi bo'yicha malakasiga mos ravishda ish haqi bilan ish topishi uchun imkoniyat yaratishdan iborat. Bu holda ishsizlik bo'yicha nafaqa ilgari maoshi va ish stajini hisobga olgan holda belgilanadi.

Ikkinchi holatda esa ehtiyojlikni tekshirib yoki tekshirmasdan muayyan minimal turmush darajasini ta'minlashdir. Bunday ishsizlarga moddiy yordamni taqdim etish ijtimoiy ta'minot tizimi doirasida ko'rsatiladi, moliyaviy manba sifatida davlat budjeti hisoblanadi.

Mazkur ikki tizim aniq iqtisodiy sharoitlarga tegishli ravishda turlicha qo'llaniladi. Barqaror iqtisodiy rivojlanishda sug'urta tizimi samaraliroq. Qisqa va o'rta muddatli ishsizlik uzoq muddatli bo'lgan, ishsizlik bo'yicha nafaqa fondlar mablag'lari kamaygan iqtisodiy tanazzul holatida asosiy e'tibor sug'urtalash fondlaridan ishsizlik bo'yicha nafaqalarni yuqori darajadagi maoshni o'mini qoplashdan ijtimoiy muhofazalash tizimlaridan davlat budjet mablag'lari ishtirokida davomiy himoyaga qaratiladi.

Davlat ishsiz shaxslarga quyidagilarni kafolatlaydi:

- ishsizlik nafaqasini to'lash;
- mehnat organlarining yo'llanmasi bo'yicha kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash yoki malaka oshirish davrida stipendiya to'lanishi hamda shu davrni umumiy mehnat stajiga qo'shish;
- ishsiz shaxsga qaramog'idagilarini hisobga olgan holda moddiy yordam berish;
- haq to'lanadigan jamoat ishlarida qatnashish imkoniyati;
- mehnat organlarining taklifiga binoan ishlash uchun ixtiyoriy ravishda boshqa yerga ko'chish bilan bog'liq harajatlarini qoplash.

Mustaqillikning dastlabki yillarida respublikamizda bandlikka ko'maklashuvchi markazlar faoliyatini bajarib boradigan davlatimizning ish bilan bandlik xizmati tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligida bayon qilinishi bo'yicha mamlakatimizdagi ish bilan ta'minlash xizmati uch xil darajada amal qiladi:

- hukumatning ish bilan ta'minlash xizmati;
- mintaqaviy ish bilan ta'minlash boshqarmalari;
- bandlikka ko'maklashuvchi tuman (shahar) markazi.

Hukumat ish bilan ta'minlash xizmatini Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi orqali amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda mintaqaviy ish bilan ta'minlashni boshqaradigan Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza

qilish bosh boshqarmalari faoliyat ko'rsatmoqda. Respublikamizning turli shahar va tumanlarida Bandlikka ko'maklashuvchi tuman (shahar) markazlari mahalliy ish bilan ta'minlash muassasalari hisoblanadi.

Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa tufayli yoki o'zlariga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra kasb kasalligiga yo'liqish natijasida ishdan mahrum bo'lgan handa ishga joylashishga, kasbga tayyorlashga va qayta tayyorlashga, malakani oshirishga muhtoj shaxslar ishdan ozod etilgan xodimlarga tenglashtiriladi. Texnologiya, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishdagi o'zgarishlar, xodimlar soni (shtati) yoki ish xususiyatining o'zgarishiga olib kelgan ishlar hajmining qisqarganligi yoxud korxonaning tugatilganligi munosabati bilan ishdan ozod etilgan va ishsiz deb e'tirof etilgan, pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq pensiyaga chiqish uchun talab etiladigan umumiy mehnat stajiga ega bo'lgan shaxslarga muddatidan oldin (qonun hujjatlarida belgilangan umumiy asoslarga ko'ra pensiya tayinlash muddatidan ikki yil oldin) pensiyaga chiqish huquqi beriladi.

Ishidan va ish haqidani (mehnat daromadidan) mahrum bo'lgan, mehnat organlarida ro'yhatga olingan, qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari va boshqa kishilar bo'lgan shaxslarga kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash, malaka oshirish davrida oldingi ish joyidagi o'rtacha oylik ish haqining kamida yetmish besh foizi (qaramog'ida bolalari va boshqa kishilar bo'lmaganlarga esa ellik foizi) miqdorida, biroq qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqi miqdoridan oz bo'lmagan va o'rtacha ish haqidani ortiq bo'lmagan miqdorda stipendiya to'lanadi.

Uzoq vaqt (bir yildan ko'proq) ishlamayotgan, birinchi marta ish qidirayotgan hamda kasbga tayyorlashga va qayta tayyorlashga, malaka oshirishga muhtoj shaxslarga aholining shu toifasi uchun nazarda tutilgan ishsizlik nafaqasidan oz bo'lmagan va qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqidani ortiq bo'lmagan miqdorda stipendiya tayinlanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda ishsizlik bo'yicha sug'urtalash jamg'armalari ish beruvchilar va xodimlarning badallari hisobiga shakllanadi. Ular ishtirokining ulushi ish beruvchi uchun teng yoki kattaroq bo'lishi mumkin. Masalan, Germaniyada ish beruvchilar ham, ishchilar ham ish haqining 3,25 %dan to'laydi. Buyuk Britaniyada ishchilar 2-10%, ish beruvchilar 3-10%, Fransiyada mos ravishda 3,01-3,60% va 5,13-5,26%, Yaponiyada 0,4%, sanoatda 0,75%, mavsumiy ishlarda 0,95%, qurilishda 10,5%ni tashkil etadi (bu o'rinda iqtisodiyotning ushbu tarmog'i bilan bog'liq quruvchilar o'rtasida uzoq vaqt davomidagi ishsizlik nazarda tutiladi). Ishsizlik bo'yicha sug'urtalash jamg'armasidagi davlat ulushi Yaponiyada 25%, Finlyandiyada 47,5%ni tashkil etadi. Boshqa rivojlangan mamlakatlarda ishsizlik holatida to'lovlar bo'yicha sug'urta jamg'armalarini shakllantirishda davlat ishtirok etmaydi.

Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida ishsizlarga ko'maklashish tizimlari ko'p jihatdan rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlari bilan o'xshashdir. Lekin mazkur mamlakatlarda ishchilar umuman hech narsa to'lamaydi (Bolgariya, Polsha, Ruminiya) yoki kam foiz (Chexiyada ishchilar 0,4%, Ruminiya va Slovakiyada 1%) to'laydilar. Ishsizlik bo'yicha nafaqalar to'lash fondlari ushbu mamlakatlarda deyarli ish beruvchilar tomonidan shakllantiriladi, chunki ular ishchilar ish haqi fondidan yuqori foiz ajratadilar: Bolgariya, Vengriya, Ruminiyada 5%; Polsha, Slovakiya va Chexiyada 3%. Davlat mazkur mamlakatlarda tanqislik yuzaga kelganda ularni qoplaydi.

Ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturi yangi ob'ektlarni ishga tushirish, ishlab chiqarishni modernizastiyalash, qayta jihozlash va mavjud quvvatlardan yanada to'la foydalanish, kichik biz-nesni, birinchi navbatda, sanoatda, qurilishda, xizmatlar ko'rsatishda va servis sohalarida jadal rivojlantirish, infratuzilma, kommunikastiya va uy-joy ob'ektlari qurilishi ko'lamini, kasanachilik mehnatining imkoni-yatlarini kengaytirish, ishlamay turgan korxonalar faoliyatini tiklash hi-sobiga aynan muvofiq miqdordagi ish o'rinlari tashkil etishga va aholi bandligini ta'minlashga yo'naltirilgan.[8] Dasturning maqsadi-aholi bandligini ta'minlash bo'yicha kompleks va o'zaro bog'liq chora-tadbirlarni hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarining ish o'rinlarini yaratish bo'yicha salohiyatini ishga solish yo'li bilan amalga oshirish, demografik omillar va iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgartirishlarni hisobga olgan holda mehnat resurslaridan oqilona foydalanish, bandlik va tadbirkorlikning samarali shakllarini rivojlantirishga har tomonlama ko'maklashishdan iborat.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, ishsizlarni ijtimoiy himoyalash va ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish – zamonaviy iqtisodiyotning dolzarb masalalaridan biridir. Ishsizlik nafaqat iqtisodiy muammo, balki ijtimoiy barqarorlikka ham ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, davlat va jamiyat tomonidan ishsizlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishsizlarni ijtimoiy himoyalash tizimi ularning asosiy turmush darajasini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu jarayonda davlat tomonidan subsidiyalar, nafaqalar, vaqtinchalik bandlik dasturlari, kasb-hunar o'rgatish va qayta tayyorlash kabi choralar amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar ishsizlarning iqtisodiy faolligini oshirish va ularni mehnat bozoriga qaytarishga yordam beradi.

Shu bilan birga, ishsizlarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun ta'lim tizimi va malaka oshirish dasturlarining zamonaviy talablar asosida takomillashtirilishi zarur. Innovatsion texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot sharoitida kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lish muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, o'zini o'zi band qilish imkoniyatlarini kengaytirish ham muhim yo'nalishlardan biridir. Davlat, ish beruvchilar va fuqarolar

hamkorligida ishlab chiqilgan tizimli chora-tadbirlar samarali natijalar berishi mumkin. Bu esa nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ijtimoiy barqarorlik va farovonlikning ortishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot / Darslik. Kalandar Abdurahmonov. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti davlat korxonasi, T.: 2019. 351-258 betlar
2. Q.X.Abdurahmonov, N.T.Shoyusupova. «Mehnat iqtisodiyoti: ijtimoiy mehnat munosabatlari». Darslik. -T.: TDIU, 2011. 410- bet
3. Wandner, Stephen A. 2023. Transforming Unemployment Insurance for the Twenty-First Century: A Comprehensive Guide to Reform. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research.
4. Q.X. Abdurahmonov, B.X. Umurzakov, X.X. Abdurahmanov. "Aholini ijtimoiy muhofaza qilish". O'quv qo'llanma.-T.: TOSHKENT : 2019. 181-bet
5. Sh.R.Xolmo'minov "Mehnat bozori iqtisodiyoti" Darslik. -T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi»,2021. 61- bet.
6. Ózbekiston Respublikasi Mehnat qonunchiligi bóyicha me'yoriy-huquqiy hujjatlar tóplami . -T.: Ózbekiston, 2009.
7. <https://lex.uz/m/acts/-1166878>
8. Mehnat resurslarini boshqarish o'quv qo'llanma/ Abdurahmanov Q.X., Abdurahmanov X.X. - Toshkent: Ilm Ziyo, 2014, 100-bet.